

AYRIM O'ZBEK BOTANIK TERMINLARINING SEMANTIK TARAQQIYOTI

Sultonova Kibriyoxon Faxriddin qizi

NavDPI doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8073262>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ayrim o'zbek botanik terminlarining semantik taraqqiyoti haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: botanik terminlar, terminologik leksika, terminlar terminotizmi, o'simlik hayot manbai, metatili va ilmiy tadqiqotlar.

SEMANTIC DEVELOPMENT OF SOME UZBEK BOTANICAL TERMS

Abstract. This article provides information about the semantic development of some Uzbek botanical terms.

Key words: botanical terms, terminological lexicon, terminotism of terms, Plant life source, metalanguage and scientific research.

СЕМАНТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НЕКОТОРЫХ УЗБЕКСКИХ БОТАНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Аннотация. В данной статье представлена информация о семантическом развитии некоторых узбекских ботанических терминов.

Ключевые слова: ботанические термины, терминологическая лексика, терминологизм терминов, растительный источник жизни, метаязык и научное исследование.

Muayyan adabiy tilning so'z boyligi o'z tarkibida maxsus tushunchalarni ifodalovchi terminologik leksikani ham qamrab oladi. Umumiste'moldagi so'zlardan farqli ravishda doim maxsus tushunchalarni anglatish, ifodalash uchun xizmat qilishga yo'naltirilgan terminlar o'zbek adabiy tilining shakllanish va tarqiy etish bosqichlari zaminida tarkib topdi va takomillashdi.¹ Termin –(lotincha terminus-chegara, chek so'zidan) gapdan tashqarida olinganda ham aniq bir ma'no ifodalaydigan so'z yoki turg'un holatdagi so'z birikmasidir.² Uning asl lug'aviy ma'nosi ham shuni anglatadi. Demak, termin hamma so'zlar singari so'z bo'lib, u ham ma'lum bir vosita hisoblanadi.

Bir soha doirasidagi terminlar terminotizmni tashkil qiladi. Terminlar fanning metatili va ilmiy tadqiqotlarning, shuningdek, insonning amaliy faoliyati sohalarining o'ziga xos voqeligini anglatuvchi so'zlar (iboralar) sifatida belgilanishi mumkin.

Mavzuyimizga doir ayrim terminlarga izoh berishda davom etar ekanmiz eng avvalo "botanika" terminiga e'tiborni qaratish maqsadga muvofiq bo'lardi.

Botanika- (yu. Botanikos- o'simlikka taalluqli, botane- o't, giyoh, o'simlik) O'simliklar haqidagi fan, nabotot.³

O'simlik hayot manbai, shu bois tabiatdagi barcha tirik mavjudotlarni o'simliklar olamisiz tasavvur etish qiyin. O'simliklar qadim zamonlardan ayni vaqtgacha tabiat va insonlar hayotida katta ahamiyatga ega. Yer yuzida o'simliklar turlari keng tarqalgan. Ularni tabiatning turli

¹ O'zbek terminologiyasi. – A.B.Pardayev, D.B.Urinboyeva, D.A.Islamova.36-bet

² O'zbek terminologiyasi. – A.B.Pardayev, D.B.Urinboyeva, D.A.Islamova.108-bet

³ O'zbek tilining izohli lug'ati. 1-tom.- 328-bet.

burchaklarida va har xil ekologik sharoitda, boshqacha qilib aytganda, jazirama choʻllardan baland qorli choʻqqilargacha boʻlgan turli tuproq va iqlim sharoitida uchratish mumkin.

zamonlardan boshlangan. Oʻrta Osiyo, shu jumladan hozirgi Oʻzbekiston oʻsimliklariga oid terminlarni bundan bir necha yuz yillar ilgari yashagan mashhur allomalarimizning asarlarida uchratamiz. Masalan, Abu Rayhon Beruniy tabobatga bagʻishlangan “Kitob as-Saydana fit-tib” nomli asarida diyorumizda oʻsadigan juda koʻp dorivor oʻsimliklar haqida maʼlumot bergan.⁴

Oʻsimliklarga bagʻishlab oʻzbek tilida nashr etilayotgan ayrim ilmiy-ommabop asarlarda, baʼzi maqolalarda hamda darslik va qoʻllanmalarda oʻsimliklarni nomlashda chalkashliklarga yoʻl qoʻyilib, atama va kategoriyalarning nomlari buzib yozilmoqda. Bulardan tashqari bir tur yoki turkumga mansub oʻsimlikning bir necha nomlar bilan yozilish hollari ham kuzatilmoqda.

Oʻsimliklarning oʻzbekcha botanic terminlari va ularning ilmiy asoslari hamda turli darajadagi kategoriyalarning nomlari toʻliq ishlab chiqilmaganligi sababli nashr etilgan darsliklarda terminlarning nomlarini yozishda bir qator kamchiliklarga yoʻl qoʻyilgan.⁵

Shu kabi va boshqa jihatlarni inobatga olgan holda biz dissertatsiya mavzuyimizni “Oʻzbek botanika terminologiyasida sinonimiya” deb nomladik. Ushbu mavzu qiziqarli va juda keng qamrovda yoritishga arziydigan mavzu desam, mubolagʻa boʻlmaydi.

Masalan, **anor**-(forscha anor) 1.Anordoshlarga mansub, kichikroq daraxt yoki buta shaklidagi subtropik oʻsimlik. *..har joy-har joyda koʻmilgan anor tuplari doʻmbayib yotibdi.*S.Zunnunova, “Olov” 2.Anor daraxtining ichi qizil donalar bilan liq toʻla yumaloq mevasi. 3.Anor(erkaklar va xotin-qizlar ismi).⁶

Anor –fors-tojikcha soʻz boʻlib, shu oʻsimlikning guli ham mevasi ham juda qizil, chiroyli boʻlishi tufayli ibora oʻrnida, ism oʻrnida, nisbat berish oʻrnida, xalq orasida, badiiy adabiyotda keng tarqalgan. Chunonchi anor gulini Gulnor deb atash juda qadimdan rasm boʻlgan.⁷ *Gulnor* ham fors-tojikcha gul va nor soʻzlarining qoʻshilishidan yasalgan. *Nor* fors-tojikcha *anor* soʻzining ixchamlashtirilgan shakli. Rus tilida anorni *granat*, lotin tilida *punikagranatum* deb yuritiladi. Granat lotincha *granatus* – donali, dona-dona degan maʼnoni anglatadi.

Apelsin (poʻrtaxol) – gollandcha *appelsien* –aynan “xitoy olmasi”. 1. Janub tomonlarda oʻsadigan doim yashil sitrus daraxt yoki buta. 2. Shu daraxtning poʻsti toʻq-sariq, goʻshti yupqa pardalar bilan karjlarga boʻlingan yumaloq yoki choʻzinchoq sersuv mevasi. *Apelsin, limon va mandarinning behaholigi qobigʻida ifori moyi boʻlishligidir.* K.Mahmudov. Oʻzbek tansiq taomlari.⁸

Apelsin terminiga botanika fani jihatidan taʼrif beradigan boʻlsak, bu oʻsimlik rutadoshlar oilasiga mansub, doimo yashil, koʻp yillik daraxt yoki yirik buta. Boʻyi 5-12 metrga yetadi, shoxlari tikanli, bargi qobiqli, shakli tuxumsimon, guli alohida-alohida joylashgan. Mevasi dumaloq yoki sal choʻziq, rangi-jigarrang sariq, jigarrang-qizgʻish, ichi zargʻaldoq rang, ogʻirligi 100-140 gramgacha yetadi, -noyabr-dekabr oylarida pishib yetiladi, qancha kech uzilsa shirasi shuncha koʻp boʻladi.⁹

⁴ BOTANIKA. - Oʻ.Pratov, L.Shamsuvaliyeva, E.Sulaymonov, X.Axunov, K.Ibodov, V.Mahmudov. 5-bet

⁵ BOTANIKA. - Oʻ.Pratov, L.Shamsuvaliyeva, E.Sulaymonov, X.Axunov, K.Ibodov, V.Mahmudov. 9-bet

⁶ Oʻzbek tilining izohli lugʻati. 1-tom.- 87-bet

⁷ Botanikadan qisqacha izohli lugʻat. A.I.Qosimov, M.M.Nabiyev. 11-bet

⁸ Oʻzbek tilining izohli lugʻati. 1-tom.- 90-bet

⁹ Botanikadan qisqacha izohli lugʻat. A.I.Qosimov, M.M.Nabiyev. 11-bet

Apelsin- ba'zi manbalarda aytilishicha, gollandchadan ruschaga ko'chgan. Ruschadan o'zbekchaga esa shu shaklda o'tgan. O'zbek tilida nashr etilgan ba'zi eski manbalarda *aflisun* shaklida uchraydi. Lotincha nomi *sitrus sinenzis- shirin apelsin* demakdir.

Po'rtaxol- arabcha so'z bo'lib, apelsinning o'zbek tilida qadimdan ishlatib kelingan nomi. "Botanikadan ruscha-o'zbekcha ensiklopediya lug'at"da va boshqa manbalarda apelsinga sinonim qilib berilgan.

Shu va shunga o'xshash ko'pgina o'simliklarning har tomonlama strukturalarini o'rganishda davom etamiz.